

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

AFETIVIDADE: UMA IMPORTANTE ALIADA NA APRENDIZAGEM

Antonia Gislaine Bezerra Lopes – UFMA (agb.lopes@discente.ufma.br)
Vicente Marques de Castro Neto- UFMA (vmc.neto@ufma.br)
Carlos Fonseca Sampaio- Escola Santa Teresinha (carlaosampaio@yahoo.com.br)

E-mail para contato: agb.lopes@discente.ufma.br

Eixo Temático: Ensino e Aprendizagem

DOI: 10.5281/zenodo.11215364

RESUMO

A afetividade é um atributo essencial ao ser humano, conforme evidenciado por Santos (2019), manifestando-se desde o nascimento até a morte através de afetos constantes. As emoções permeiam o cotidiano de indivíduos, inclusive aqueles que tentam ocultar seus sentimentos. Dessa forma, o presente artigo, aborda a relevância da afetividade no ambiente educacional, especialmente no Ensino Superior, onde este aspecto é frequentemente subestimado. Este estudo investiga como a afetividade influencia o processo de aprendizagem nesse nível educacional, visando compreender a percepção dos estudantes do Ensino Superior acerca de sua natureza afetiva dentro do contexto de aprendizado. O estudo explora a auto- percepção dos estudantes como seres afetivos durante o processo de aprendizagem, examina como os alunos percebem suas interações afetivas com professores e colegas, e avalia o impacto das relações afetivas diárias entre professor-aluno e aluno-aluno no processo educacional. A metodologia adotada inclui pesquisa de campo com a utilização de questionários e revisão bibliográfica. A abordagem do estudo é qualitativa. Os resultados destacam a importância de uma convivência harmoniosa como um elemento fundamental para uma aprendizagem eficaz e de qualidade.

Palavras-chave: Interação social. Desenvolvimento pessoal. Clima emocional.

1. INTRODUÇÃO

A afetividade é um traço inerente ao ser humano, marcando sua existência desde o nascimento até a morte. Como destaca Santos (2019), os afetos permeiam a vida cotidiana de todos, inclusive daqueles que tentam ocultar seus sentimentos.

O presente artigo se dedica a explorar a relevância da afetividade no ambiente acadêmico, especialmente no Ensino Superior, um espaço onde o tema ainda é pouco abordado. A interação entre afetividade e aprendizagem nesse nível educacional suscita questões importantes sobre como a individualidade dos estudantes é compreendida dentro do processo educativo.

O objetivo principal deste estudo é investigar como os estudantes do Ensino Superior enxergam a afetividade como parte do seu processo de aprendizagem. Para alcançar uma compreensão mais detalhada, foram estabelecidos objetivos específicos: explorar como os alunos percebem seu próprio papel enquanto seres afetivos no contexto de aprendizagem; entender como eles se veem na dinâmica com

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

professores e colegas; e verificar como a relação professor-aluno pode influenciar no aprendizado diário.

Este estudo adota uma abordagem qualitativa, utilizando-se de pesquisas bibliográficas e de campo. Os dados foram coletados por meio de questionários aplicados a estudantes do 7º ao 10º período do curso de Pedagogia da Universidade Federal do Maranhão, em Imperatriz. A importância deste debate é sublinhada pela necessidade de integrar questões de afeto no ensino, visando à construção de uma educação de qualidade que habilite tanto discentes quanto docentes a progredir no aprendizado. Assim, a investigação sobre afetividade no Ensino Superior revela-se não apenas relevante, mas essencial para fomentar um ambiente educacional mais eficaz e inclusivo.

2. METODOLOGIA

O desenvolvimento deste estudo iniciou-se no âmbito da disciplina Seminário Temático II, onde foi formulado o projeto de pesquisa inicial. Nesta fase, incorporou-se ao estudo cinco artigos científicos essenciais para a fundamentação teórica necessária ao levantamento bibliográfico subsequente.

Prosseguindo com a investigação, no semestre seguinte, na disciplina de Seminário Temático III, o levantamento bibliográfico foi expandido. As plataformas Periódicos CAPES, Scielo e Google Acadêmico foram meticulosamente exploradas devido à ampla pesquisa existente sobre a afetividade no contexto educacional. Identificaram-se aproximadamente 100 trabalhos pertinentes, com o objetivo de selecionar cinco artigos adicionais para complementar os cinco já revisados. Os descritores utilizados para essa busca foram "relação professor-aluno", "afetividade na educação" e "relação afetividade-aprendizagem". Após uma triagem inicial baseada nos títulos, e uma análise mais detalhada dos resumos dos 20 trabalhos remanescentes, foi possível selecionar os cinco artigos mais relevantes. Os critérios de seleção enfocaram a leitura dos resumos, a análise dos autores e a pertinência dos títulos em relação ao tema central. Excluíram-se estudos cuja abordagem da afetividade desviava-se do contexto educacional, e investigou-se a formação e atuação dos autores por meio de pesquisas adicionais na internet para assegurar a adequação ao tema estudado.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Adicionalmente, este estudo adotou uma abordagem qualitativa, utilizando-se de métodos mistos que incluíram pesquisa de campo e análise bibliográfica. A pesquisa de campo foi conduzida por meio da aplicação de questionários através do google forms a 12 estudantes do sétimo ao décimo período do curso de Pedagogia da Universidade Federal do Maranhão em Imperatriz. O questionário contemplou perguntas relacionadas ao curso e período do respondente, à qualidade das relações interpessoais com professores e colegas, e à influência destas relações no interesse pelas disciplinas e no processo de aprendizagem. Investigaram-se também aspectos específicos como a possibilidade de desistência de disciplinas devido a conflitos interpessoais e a percepção da afetividade no aprendizado.

Os resultados obtidos tanto da pesquisa de campo quanto do levantamento bibliográfico foram integrados para apresentar uma análise abrangente sobre a influência da afetividade nas relações educacionais e seus impactos no processo de aprendizagem. Este método combinado permitiu uma compreensão mais profunda das dinâmicas afetivas dentro do ambiente educacional e suas implicações para a prática pedagógica.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A afetividade e aprendizagem caminham juntas no cotidiano dos estudantes. Considerando o que diz Santos, 2019, pág. 72 “a afetividade é indissociável ao ser humano”, ou seja, se faz presente em todo o percurso da vida. Assim, não há como separar a afetividade da educação. Portanto, as práticas educativas e a afetividade estão entrelaçadas no processo de aprendizagem. Para tanto, foi indispensável a revisão literária com a contribuição de autores que se dedicam à pesquisa nesta área para entender esta relação aprendizagem- afetividade.

O termo afetividade é amplo e complexo. No entanto alguns teóricos fundamentaram-se para definir. Leite e Tagliaferro, 2005, pág. 248 afirmam que “A afetividade, por sua vez, tem uma concepção ampla e complexa, envolvendo uma gama de manifestações, englobando sentimentos (de origem psicológica), além da emoção (origem biológica)”, ou seja, a afetividade estar diretamente relacionada com o que sentimos e pensamos. Já Santos (2019), pág. 72, diz que a afetividade:

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

É responsável pela interação ou não do indivíduo com o meio e as pessoas que o cercam. Com base nessa afirmativa podemos perceber que o afeto deve permear qualquer relação, sendo vivenciado em todas as esferas da sociedade, e isso inclui as instituições educacionais.

Dessa forma, a afetividade interfere na aprendizagem, pois o afeto está presente no ser humano em todas as esferas da sociedade, haja vista que a afetividade é inerente ao ser humano e nesse sentido, as interações no âmbito escolar podem influenciar totalmente o desenvolvimento dos estudantes no campo da aprendizagem.

Considerando o que os autores apresentam, entende-se que no âmbito da educação superior é importante considerar a afetividade no processo de aprendizagem. As discussões atuais apontam para a necessidade de relacionar a afetividade e aprendizagem na Educação Básica, principalmente na Educação Infantil e Ensino Fundamental Anos Iniciais conforme afirma: Silva e Bastos, 2022, pág.606:

As relações afetivas estabelecidas entre educador e educando e as metodologias utilizadas dentro da sala de aula são importantes no processo de ensino-aprendizagem da criança, podendo influenciar de maneira positiva ou negativa, na formação da pequena infância.

Dessa forma, as relações afetivas são importantes no processo de ensino-aprendizagem, mas não somente com as crianças, considerando o que diz os autores Silva e Bastos, 2022, em relação aos adultos: “Ambos, crianças e adultos, são afetados pelo afeto, a partir do momento em que o adulto muda seu comportamento em razão de uma ação da criança, podemos afirmar que, nesse momento, o adulto foi afetado pela criança e o inverso também se aplica.” Assim, é necessário perceber essa relação de afeto na construção de conhecimentos de jovens e adultos.

É necessário também conceituar o termo aprendizagem para entender o contexto da discussão atual. Para Leite, Leite e Prandi, 2009, pág. 206 “a abordagem histórico-cultural considera a aprendizagem como um processo contínuo e a educação é caracterizada por saltos qualitativos de um nível de aprendizagem a outro”, ou seja, é um processo de construção de conhecimentos, onde o indivíduo é motivado a mudar de nível, sempre que conquista uma habilidade.

A relação discente- docente pode interferir não só para bons resultados, mas também para resultados negativos. Nesse contexto da dimensão afetiva, a relação entre professores e estudantes pode interferir no processo de aprendizagem, como afirma Ribeiro, 2010, pág.404:

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Os alunos demonstram maior interesse pelas disciplinas cujos professores mantêm uma relação amistosa com eles, fazem-lhes elogios, incentivam-lhes, trocam ideias sobre seus deveres e questionam sobre suas vidas, demonstram afeição ou, ao menos, não são agressivos.

Assim, os resultados nas práticas pedagógicas serão influenciados pela forma como professor e estudante interagem. Nem sempre os resultados serão positivos, vai depender da motivação do estudante, mas o professor pode contribuir consideravelmente neste contexto. O conhecimento do contexto em que vivem os estudantes será uma forte ferramenta na construção da mútua confiança. Neste sentido, Medeiros (2017, pág. 169) afirma que “a relação professor e aluno deve ser consistente e baseada na compreensão e confiança mútuas, refletindo-se, conseqüentemente, na prática pedagógica e na aprendizagem, respectivamente”. Assim, é necessário a confiança de ambos para que o discente aproveite melhor o tempo no Ensino Superior.

É uma troca de boas experiências, pois essa boa relação entre discentes e professores, fará com que o professor ensine com mais alegria e procure sempre as melhores metodologias para que seus estudantes se apropriem do conhecimento da melhor forma, tornando as aulas mais dinâmicas. No entanto, nem sempre a relação professor-estudante será pautada na confiança. Vale lembrar que ambos têm uma história própria e trazem seus afetos, mas os afetos são formados por sentimentos que nem sempre são o que chamam de bons sentimentos. Nesse contexto, discentes e docentes também sentem tristezas, raiva, angustias, etc. Silva e Bastos, 2022, pág. 614 afirmam:

Situações conflitantes entre professor-aluno e aluno-aluno podem acontecer no decorrer das relações estabelecidas dentro da sala de aula e, quando essas situações acontecem, elas trazem intensa afetividade e explosão de emoções, gerando muitas vezes o medo, descontrole emocional, irritação e até o não discernimento para a solução dos conflitos.

Assim, percebe-se que pode haver conflitos entre alunos e professores, mas nem sempre estarão prontos para lidar com tais questões. No entanto, é importante reconstruir a boa relação quantas vezes for necessário, pois essa relação afetiva pode determinar o nível de aprendizagem do estudante, assim como também pode interferir na metodologia utilizada pelo professor.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Para ressaltar o que falam os autores, é importante apresentar os resultados da pesquisa realizada através de questionário aplicado aos acadêmicos do sétimo ao décimo período do curso de Pedagogia que responderam as 7 perguntas, na qual seguem os resultados.

Pergunta 1: Qual o seu curso e período?

Responderam: Pedagogia. Entre sétimo e décimo período.

Pergunta 2: Em geral, você tem uma boa relação com os professores?

O gráfico da segunda pergunta apresenta as respostas à questão sobre ter um bom relacionamento com os professores, com 91,7% respondendo “Sim” e 8,3% “Não” e ninguém respondeu: “Com alguns”.

Pergunta 3: Em geral, você tem uma boa convivência com seus colegas acadêmicos?

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Fonte: Questionário aplicado através do aplicativo google forms.

O gráfico da terceira pergunta apresenta as respostas à questão sobre ter um bom relacionamento com os colegas acadêmicos, com 90,9% respondendo “Sim” e 9,1% “Não” e ninguém respondeu: “Com poucos”.

Pergunta 4: Sua convivência com os colegas, interfere em seu aprendizado? Como?

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

O gráfico da quarta pergunta apresenta as respostas à questão sobre a interferência da convivência com os colegas acadêmicos referente ao aprendizado, com 67% respondendo “Sim” e 33% “Não”.

Responderam como interferem e estas foram algumas respostas:

“Quando não estão centrados na aula as vezes me desconcentram também.”

“Mantenho pouco relações com os meus colegas de classe e sinto que sempre tenho que está mostrando um valo (com notas) para me sentir validada e não receber críticas.”

“Geralmente os colegas auxiliam muito motivando a continuar ou a fazer atividades.”

“A convivência pode interferir no aspecto da aprendizagem, pois se a relação for ruim, não haverá uma troca e compartilhamento de ideias, o que pode gerar uma pouca exploração dos conteúdos abordados em sala. Por outro lado, como é o caso, a relação sendo de qualidade ajuda nos trabalhos em grupo, auxilia nas dúvidas e ajuda a manter o espaço educacional mais prazeroso.”

Pergunta 5: Sua convivência com os professores interfere em seu aprendizado? Como?

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

O gráfico da quinta pergunta apresenta as respostas à questão sobre a interferência da convivência com os professores referente ao aprendizado, com 75% respondendo “Sim” e 25% “Não”.

Responderam como interferem e estas foram algumas respostas:

“Confesso que as relações que tenho até o momento com meus professores são estritamente profissionais, não os conheço e nem eles me conhecem.”

“Quando não se há uma boa relação entre professor aluno a aprendizagem fica mais difícil, pode não haver uma boa comunicação.”

“Gosto mais das aulas que os professores são mais legais”

“De forma positiva. O professor é peça fundamental no processo aprendizado da formação profissional.”

Pergunta 6: Você já pensou em desistir de alguma disciplina por motivos relacionados a convivência?

O gráfico da sexta pergunta apresenta as respostas à questão sobre já ter pensado em desistir de alguma disciplina por causa da convivência, com 25% respondendo “Sim” e 75% “Não”.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Pergunta 7: Como você percebe a afetividade em seu processo de aprendizagem?

Com textos curtos, segue algumas das respostas:

“É essencial para promover um ambiente de motivação e conexão emocional.”

“Um fator muito importante, pois é uma forma de acolher e propiciar um ambiente que contribua para a aprendizagem. Até porque somos compostos por emoções e sentimentos.”

“Um fator muito importante, pois é uma forma de acolher e propiciar um ambiente que contribua para a aprendizagem. Até porque somos compostos por emoções e sentimentos.”

“Muito importante. Afinal passamos um bom período direcionando nossa atenção e esforços para os estudos, o que já não é uma tarefa fácil e quando não encontramos afetividade durante esse caminho se torna cada vez mais difícil afetando no nosso desempenho como também no nosso humor.”

“Como algo extremamente necessário, afinal a relação com pessoas é inevitável nesse campo e o aconselhável é tornar essa relação a mais saudável possível.

Em geral, as respostas apresentadas pelos acadêmicos, evidenciam que a relação da afetividade com a aprendizagem nem sempre é percebida no cotidiano, mas a maioria dos estudantes envolvidos na pesquisa conseguem se perceber como seres de afeto na universidade. Ainda há quem não se percebe como ser de afeto em sala de aula da universidade, mesmo com a consciência de que todos os seres humanos são marcados pela afetividade.

Conforme os estudantes, existe uma boa convivência com professores e discentes. É possível pensar a partir destes resultados, que a afetividade interfere na aprendizagem dos estudantes, pois se há poucas pessoas com falta de interação e estão se aproximando da conclusão do curso com poucas queixas relacionadas a convivência, já há sinais de bons afetos que envolvem os acadêmicos, e mesmo com a correria para dá conta dos prazos, a maioria dos estudantes conseguem criar laços. É importante ressaltar que com ou sem interação, a afetividade é inerente ao ser humano em todas as fases da vida.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa não se conclui com estes resultados, pois a afetividade e aprendizagem tem uma relação ampla na vida do ser humano e ainda há muito para descobrir. Foi possível perceber com a pesquisa, que os estudantes do Ensino Superior, em sua maioria, têm uma boa convivência com professores e colegas. Se percebem como seres afetivos em sala de aula e reconhecem que a afetividade está entrelaçada com a aprendizagem. Os autores mostram que não há pessoas sem afeto, então a afetividade também influencia na aprendizagem de jovens e adultos. A afetividade não está apenas nas salas de aula da educação infantil e Anos Iniciais, pois, o ser humano carrega em si o afeto e suas emoções. Assim, mesmo que alguns não percebam, a relação professor-aluno e aluno-aluno, esta relação pode interferir nos resultados de aprendizagem, nem sempre em relação a notas, mas em relação a qualidade do conhecimento ou a forma como adquire-se este conhecimento.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

REFERÊNCIAS

LEITE, S. A. Silva; TAGLIAFERRO, A. R.. A afetividade na sala de aula: um professor inesquecível. In. **Psicologia Escola e educacional**, pág. 247-260, São Paulo, 2005. Disponível em:
<https://www.scielo.br/j/pee/a/g5mCH3rbzBV4r56Mbwv8pWg/?format=pdf&lang=pt>>Acesso em: 01 julho de 2022.

LEITE, C. A. R.; LEITE, E. C. R.; PRANDI, L. R. **A aprendizagem na concepção histórico-cultural**. Akrópolis Umuarama, v. 17, n. 4, p. 203- 210, out./dez. 2009. Disponível em:
<https://revistas.unipar.br/index.php/akropolis/article/viewFile/2900/2135>. Acesso em: 22 de outubro de 2022

MEDEIROS, M. F. O papel da afetividade na relação professor e aluno e suas implicações na aprendizagem. **Revista online de Política e Gestão Educacional**, Araraquara, v. 21, n. esp.2, p. 1165-1178, nov. 2017. Disponível em:
<<http://dx.doi.org/10.22633/rpge.v21.n.esp2.2017.10179>>. E-ISSN:1519-9029. Acesso em 22 de outubro de 2022.

SANTOS, M. S. C. A influência da afetividade na relação professor-aluno e suas implicações na aprendizagem nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. **Revista Internacional de Apoyo a la Inclusión, Logopedia, Sociedad y Multiculturalidad**. Volumen 5, Número 1, Enero 2019, ISSN: 2387-0907. Disponível em:
<file:///C:/Users/Gislaine/Downloads/texto%206.pdf>. Acesso em 22 de outubro de 2022.

SILVA, D. N. BASTOS, L. A afetividade no processo de ensino-aprendizagem: contributos da teoria de Henri Wallon. **Debates em Educação**, Vol. 14, Nº. Especial, Maceió, 2022. Disponível em: <https://www.seer.ufal.br/index.php/debateseducacao/article/view/12719/9677>. Acesso em 22 de outubro de 2022.

SOARES SILVA, A. DE S., & RIBEIRO, M. L. Relação professor-estudante no ensino superior: uma revisão de literatura. **Educação Por Escrito**, 11(1), e34309,2020. <https://doi.org/10.15448/2179-8435.2020.1.34309>. Disponível em:
<https://revistaseletronicas.pucrs.br/index.php/poescrito/article/view/34309/19749>